

मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः

MRS. VIJAYA BHAT H

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,

Mangaluru

Email id - vijayacbaliga@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

गीतोपदेशः एककाले, केवलं एकधर्मानुयायिने न उपदिष्टः । अपि तु मानवस्य सर्वसमस्यानां सार्वकालिकं परिहारं प्रददाति श्रीमद्भगवद्गीता । एतत् केवलं एकः अध्यात्मिकग्रन्थः इत्यपि न । जगतः “प्रप्रथमः मनःशास्त्रीयग्रन्थः” इति कथयति चेत् नातिशयोक्तिः । सर्वमनश्शास्त्र-समस्यानां अपि परिहारः अस्ति अत्र गीतायां । परन्तु मूर्खेभ्यस्तु किमपि औषधं व्यर्थमेव । एतादृशरत्नं प्राप्यापि केचन ज्ञानदरिद्राः एव चरन्ति अस्माकं भारते । श्रीकृष्णः ७०० श्लोकयुक्तां भगवद्गीतां युद्धरङ्गे कथयितुं कथं शक्नोति ? इति संशयः अस्ति लोके । अतः भगवद्गीता केवलं एका 'ऊहा' अथवा 'कथा' इति जल्पन्ति केचन अर्धपण्डिताः । अस्य उत्तरं किमिति चेत् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य समस्यायाः परिहारं गीतोपदेशद्वारा शीघ्रं सूचयित्वा तस्य मोहं निवार्य अन्ततः स्वनिर्णयाय स्वतन्त्रं करोति । तस्य उपदेशः केवलं कानिचन वाक्यानि एव । परन्तु भगवता वेदव्यासेन अस्माकं सर्वेषां सुलभज्ञानाय विस्तारेण पश्चात् लिखिता अस्ति । तथाऽपि सा कष्टवेद्या इति अनेकाचार्यवराः तस्याः व्याख्यानं लिखितवन्तः । सर्वे जनाः धर्ममेतं ज्ञानन्तु मोक्षमार्गं अनुसरन्तु इति उद्देशेन श्रीकृष्णस्य वैदिकवाङ्मयस्य सारभूतं एतदुपदेशं महाभारतस्य मध्ये अतिसुन्दररीत्या स्थापितवान् दयालुः श्रीवेदव्यासः ।

प्रस्तावना

संस्कृतसाहित्ये बह्वयः गीताः दृश्यन्ते । तासु गोपी गीता, उद्धवगीता इत्यादयः प्रसिद्धाः परन्तु तासु भगवद्गीता एव प्रसिद्धतमा, प्रख्याता भीष्मपर्वणि सुष्टु स्थापिता अस्ति । गीतोपदेशार्थम् एव महाभारतं विरचितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते । “येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः” इत्यनेन महाभारते गीतायाः स्थानं, मानं महत्त्वं च सम्यक् ज्ञायते ।

एषा भगवद्गीता गृहे वा आश्रमे वा शान्तरीत्या उपविश्य गुरुशिष्यबोधनरीत्या न उपविष्टा । परन्तु कुरुक्षेत्रयुद्धभूमौ कौरवपाण्डवानां युद्धारम्भकाले मोहजालावृतस्य अर्जुनस्य मोहपरिहारार्थम् स्वकर्तव्ये नियोजयन् च भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टा अस्ति । वस्तुतः श्रीकृष्णः एतदुपदेशं सर्वेभ्यः अपि उपदेष्टुं, तद्रूपेण अस्माकं सर्वेषाम् मङ्गलं कर्तुं इच्छन् , अस्माकं प्रतिनिधिरूपेण अर्जुनं स्वीकृत्य एतां गीतां उपदिष्टवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते ।

विषयपरामर्शः

एतां भगवद्गीतां श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति कुरुक्षेत्रे उपदिष्टवान् इति तु सत्यम्, परन्तु एतत्कुरुक्षेत्रं तु केवलं उत्तरभारतमध्ये स्थितः भूप्रदेशः इत्येव न । अस्माकं हृदयमपि एकं कुरुक्षेत्रमेव । अत्रापि कौरवाः पाण्डवाश्रयाः सन्ति । अस्माकं हृदयस्थः दुर्योधनः परधनं इच्छति, दुःशासनः परस्त्रियः कांक्षति । तदा अन्तस्थितः युधिष्ठिरः “अन्यायं मा कुरु । अधर्मं मा चर” इति जागरयति । अर्जुनभीमसेनौ अन्यायस्य विरुद्धं योद्धुं इच्छतः । एतेषु धर्म-अधर्मौ, न्याय-अन्यायौ नीति-अनीति - युद्धेषु कौरवाः एव विजयं प्राप्नुवन्ति । यतः वयं कौरववचनं बहु शृणुमः स्वीकुर्मः च । अस्मि समये भगवद्गीता अस्मान् सत्यमार्गं नयति । अधर्मात् नियन्त्रयति । सा अस्मान् “अस्मज्जीवसारथ्यं श्रीकृष्णाय अर्पय” इति प्रेरयति ।

गीतोपदेशः एककाले, केवलं एकधर्मानुयायिने न उपदिष्टः । अपि तु मानवस्य सर्वसमस्यानां सार्वकालिकं परिहारं प्रददाति श्रीमद्भगवद्गीता । एतत् केवलं एकः अध्यात्मिकग्रन्थः इत्यपि न । जगतः “प्रप्रथमः मनःशास्त्रीयग्रन्थः” इति कथयति चेत् नातिशयोक्तिः । सर्वमनश्शास्त्र-समस्यानां अपि परिहारः अस्ति अत्र गीतायां । परन्तु मूर्खेभ्यस्तु किमपि औषधं व्यर्थमेव । एतादृशरत्नं प्राप्यापि केचन ज्ञानदरिद्राः एव चरन्ति अस्माकं भारते ।

श्रीकृष्णः ७०० श्लोकयुक्तां भगवद्गीतां युद्धरङ्गे कथयितुं कथं शक्नोति ? इति संशयः अस्ति लोके । अतः भगवद्गीता केवलं एका 'ऊहा' अथवा 'कथा' इति जल्पन्ति केचन अर्धपण्डिताः । अस्य उत्तरं किमिति चेत् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य समस्यायाः परिहारं गीतोपदेशद्वारा शीघ्रं सूचयित्वा तस्य मोहं निवार्य अन्ततः स्वनिर्णयाय स्वतन्त्रं करोति । तस्य उपदेशः केवलं कानिचन वाक्यानि एव । परन्तु भगवता वेदव्यासेन अस्माकं सर्वेषां सुलभज्ञानाय विस्तारेण पश्चात् लिखिता अस्ति । तथाऽपि सा कष्टवेद्या इति अनेकाचार्यवराः तस्याः व्याख्यानं लिखितवन्तः । सर्वे जनाः धर्ममेतं ज्ञानन्तु मोक्षमार्गं अनुसरन्तु इति उद्देशेन श्रीकृष्णस्य वैदिकवाङ्मयस्य सारभूतं एतदुपदेशं महाभारते अतिसुन्दररीत्या स्थापितवान् दयालुः श्रीवेदव्यासः ।

नैके सन्दर्भाः मानवम् अतीन्द्रियसत्यं समीपं नयन्ति । अर्जुनस्य दयारूपः तामसिकमोहः श्रीकृष्णस्य गीतोपदेशप्रवातेन दूरीकृतः । ज्ञान-भक्ति-वैराग्यरूपचण्डमारुतेन अर्जुनस्य अज्ञानरूपं भस्म सम्पूर्णं प्रक्षालितम् । पूर्वकाले वेदाः, उपनिषदः, पुराणाः च आसन् एव । परन्तु ते ज्ञानप्रधानाः आसन् न तु भक्तिप्रधानाः । सर्वजनेभ्यः स्त्रीभ्यः च तत्पाठनविषये नियन्त्रणमपि आसीत् । अतः सर्ववर्णाश्रमाणां, सकलपण्डितपामराणाम् अध्ययनयोग्यः, जगतः दुःखतापत्रयात् अभयप्रदः, कर्मयोगिभ्यः प्रोत्साहदायकः उपदेशः श्रीकृष्णद्वारा भगवद्गीतारूपेण प्रादुरभवत् । सकलबुद्धिजीविभ्यः संशयतुमुले दग्धमनिभ्यः परिहाररूपेण वर्तते । सर्वकालेषु, सकलदेशेषु, सकलवर्णाश्रमधर्माश्रिताणां, पण्डितपामराणां, यतिगृहस्थानां च सदुपयोगकरः आत्मास्ति एतद्भगवद्गीतायां गीता ।

केवलं मरणानन्तरम् अस्य गृन्थपठनं अध्ययनं वा न । इहलोके सुखं, स्वकार्यरङ्गे नवोत्साहं देयमानं गृन्थमस्ति । एतत् केवलं पठनगृन्थं न, अपि तु अनुष्ठेययोग्यं गृन्थं । वयं सर्वे अर्जुनवत् बाह्यशत्रुभ्यः युद्धं न कर्मः परन्तु अर्जुनवत् प्रश्नानि, संशयानि, धर्मसंकटानि, दुःखानि अस्माकं जीवने

अपि उद्धवन्ति एव । श्रीकृष्णः न केवलं पार्थस्य सारथिः अस्ति । भगवद्गीतां विहाय जनप्रियं, सर्वाङ्गीकृतं साहित्यमेव नास्ति इति कथयति चेत् जगन्मोहकौ कृष्णार्जुनौ ।

मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने

सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम् ॥

भगवद्गीता 'पञ्चमवेदः' इति मन्यते । यः कोऽपि एतां पठितुं शक्नोति । अर्थगृहणम् अपि तावत् कष्टं नास्ति । तत्समीपम् आगतानां जनानां गीता निराशं न करोति । अपि च गीता एकं योगशास्त्रम् । 'योगः' नाम योजनम् । जीवात्मानं परमात्मना सह योजनं एव योगः । गीतां विना महाभारतं केवलं एका ऐतिहासिका कथा भवति । वयं वयोवृद्धाः स्याम परन्तु आध्यात्मिकविषये वयं शिशवः एव । एतादृशशिशुभ्यः श्रीकृष्णेन प्रदत्तं दुग्धमेव एषा भगवद्गीता । अस्मान् सर्वान् संसारबन्धनात् मोचयितुं श्रीकृष्णस्य काचित् कृपा एव अलं इत्येतत् सत्यवचनमेव ।

भगवद्गीतानामकवृष्टेः अर्जुनविषादः एव मेघः । कुरुराजधृतराष्ट्रवचनात् भगवद्गीता प्रारभते। कुरुक्षेत्रस्य पूर्वनाम "स्यमन्तपञ्चकं" इति आसीत् । तत् महत् पुण्यक्षेत्रं, धर्मक्षेत्रं च आसीत् । कुरुराजैः ऊर्जितानन्तरं तस्य नाम "कुरुक्षेत्रम्" इति अभवत् । अधर्मिणः कौरवाः अन्यायात् युद्धे प्रवृत्ताः । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अधर्मिणां स्वपुत्राणां विजयं असाध्यम् इति धृतराष्ट्रस्य अपि संशयः आसीदेव । अन्धराजस्य धृतराष्ट्रस्य मनः अपि अन्धमेव आसीत् । तस्य स्वार्थः, पुत्रव्यामोहः च सर्वोपरि आसीत् । दुर्योधनः स्वपक्षे अक्षोहिणीसैन्यं प्राप्य अपि, भीष्मद्रोणसदृशवीराधिवीराः आसन् इत्यतः विजयविषये संशयगृस्थः आसीत् । सः द्रोणस्य समीपं आगत्य सर्वे मिलित्वा स्वसेनापतेः भीष्मस्य रक्षणे तिष्ठन्तु इति आदिशति । भीष्मः अपि तत् श्रुत्वा दुःखितः अपि स्वप्रतिज्ञार्थं हस्तिनापुरस्य रक्षणाबद्धः स्वराजस्य दुर्योधनस्य हर्षं वर्धयितुं गम्भीरध्वनिना उच्चैः सिंहनादं कृतवान् । तदा सर्वे शत्रुमित्रपक्षीयाः सैनिकाः स्वस्वशङ्खान्, तथा अन्ययुद्धवाद्यानि घोषितवन्तः । इदानीं युद्धाय केवलं क्षणगणनास्थितिः।

तदा अर्जुनः स्वसारथिं श्रीकृष्णं स्वरथं कौरवपाण्डवसेनानां मध्ये स्थापयितुं निवेदयति। कृष्णः तथैव कृत्वा भीष्म-द्रोणादीनां पुरतः रथं स्थापयति । तत्र अर्जुनः स्वप्रियपितामहं भीष्माचार्यं, गुरुवरं द्रोणाचार्यं स्वकुलाचार्यं कृपम् अन्यान् सर्वबन्धून् तत्र पश्यति । मोहपूर्णः, दुःखितः च भवति । अत्र वेदव्यासः अर्जुनं 'गुडाकेशः' इति सम्बोधयति । गुडाकेशः इत्यत्र जितनिद्रः अथवा अनालसः इति अर्थः । अर्जुनस्य अकालमोहं निवरयितुं श्रीकृष्णः गीतोपदेशं प्रारभते । अर्जुनस्य मोहाख्यं मनोरोगं जगतः प्रथममनोवैज्ञानिकः श्रीकृष्णः निवारितवान् । अर्जुनः स्वस्वभावविरुद्धकरणया आर्द्रः अभवत् । तस्य हस्तात् गाण्डीवधनुः अस्त्रंसत । सः श्रीकृष्णं स्वावस्थां वर्णयित्वा 'अहं तान् स्वबन्धून् गुरून्, मित्राणि च हन्तुं न इच्छामि" इत्युक्त्वा गाण्डीवं त्यक्त्वा तूष्णीम् उपाविशत् ।

पुरा युधिष्ठिरस्य राजसूययागावसरे अर्जुनः राजाधिराजानः अपि जितवान् आसीत् । देवतानां शत्रून् कालकेयनामकासुरान् जितवान् आसीत् । साक्षात् परमेश्वरेणापि सह युद्धं कृतवान् । तत्समये सः विशादं न उपगतवान् । तर्हि इदानीं कुतः ? इति चेत् अर्जुनः इदानीं मोहपरवशः, ममकारपरवशः च अस्ति । ममत्वं यदि आवृणोति चेत् यः कोऽपि भ्रमाधीनः भवति एव । "अहमेव

सर्वं करोमि । यद्यहं युद्धे प्रवृत्तः तदा एतत्सर्वनाशं दूरीकर्तुं शक्यते” इति अर्जुनः चिन्तयति । अतः अस्य विशादः अहंकारमूलः । एतादृशसन्दर्भे व्यामोहः आवृणोति इत्यत्र निश्चितम् यत् शताधिकं शस्त्रचिकित्सां कृतवतः वैद्यस्य, स्वपुत्रस्य शस्त्रचिकित्सासमये करौ कम्पेते एव । अर्जुनस्य एतद्विशादः श्रीकृष्णस्य अमृतधारासदृशगीतोपदेशाय कारणम् अभवत् । महात्मनः सर्वमपि कार्यं शुभान्तं एव भवति इति वाक् एतदुदाहरणम् ।

अद्य अर्जुनस्य रथस्य सूतः, सकलमहाभारतयुद्धस्य सूत्रधारश्च श्रीकृष्णः अर्जुनस्य अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यं, अकीर्तिकरं हृदयदौर्बल्यं निवारयितुं प्रारभते । यतः कस्यापि हृदयदौर्बल्यं धर्माधर्मविवेचनां अपि नाशयति । सर्वोऽपि यदा कदा वा मृत्युं प्राप्नोति एव । जननं, शैशवं, बाल्यं, यौवनं तथा वृद्धाप्यमिव जीर्णात् एतच्छरीरात् अन्यशरीरप्रवेशः अपि अनिवार्यः । यस्य जननमेव नास्ति सः मरणं न प्राप्नोति । तदेव आत्मवस्तु । आत्मानुभवः तु अवर्णनीयः केवलम् अनुभववेद्यः । यद्यपि अर्जुनः स्वक्षत्रियधर्मं चिन्तयन्नपि “दुष्टनाशनम्, शिष्टपरिपालम्” इत्यादि तस्य स्वधर्मः एव । ‘क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः’ इदानीं दुष्टानां कौरवाणां वधमेव तस्य विहितकर्तव्यम् । नो चेत् सः धर्मभृष्टः भवति । युद्धे विजयात् राज्यप्राप्तिः अपजयात् स्वर्गप्राप्तिः । अतः ‘जयापजये समोभूत्वा युद्धे प्रवर्तय’ इति श्रीकृष्णः आदिशति । सर्वेषां मानवानामपि स्वकर्मणि एव अधिकारः, न फले । स्वकर्तव्यदृष्ट्या एव कर्म कुर्यात्, न फलापेक्षया ।

यदा सर्वकामान् त्यक्त्वा स्थिरबुद्ध्या आत्मनि लयीभूत्वा आत्मानन्दं प्राप्नोति तदा सः स्थितप्रज्ञः’ इति कथ्यते । देहात्मभेदं ज्ञातस्य मृत्युभयं कुतः ? इन्द्रियार्थानां प्रति धावन्तं मनः भगवतः समीपं नेतव्यम् । तदर्थं मनः वासुदेवपरायणं कुर्यात् । विषयव्याकुलबुद्धिनां कर्मयोगे अधिकारः । अव्याकुलबुद्धिनां ज्ञानयोगे अधिकारः । ज्ञानयोगः कर्मयोगात् महत्तरः अपि अर्जुन कर्मयोगस्य एव अधिकारी । न ज्ञानयोगस्य । अतः प्रभुः अर्जुनं कर्मयोगे एव नियोजयति । यतः सः जनकराजः इव कर्म कुर्वन् एव ज्ञानयोगयोग्यः भवति । न तु सनकादीनाम् इव त्यागे वा तपसि वा ज्ञानयोग्यः । जन्मान्तरेण आगतानि प्रारब्धकर्माणि वारयितुं, चित्तशुद्धि-कारकाणि कर्माणि कुर्यात् । विना चित्तशुद्धिं यदि स्वकर्म वर्जते तदा अन्यकर्म लिप्यते । अतः चित्तशुद्धिकराणि कर्माणि द्वन्द्वातीतः भूत्वा, ममकारं विना, पुण्यापेक्षां विना कुर्वतः मानवस्य कर्माणि स्वयमेव निवार्यन्ते । परन्तु कर्मणां त्यागमात्रेण ज्ञाननिष्ठः न भवति । यः कोऽपि क्षणमात्रमपि कर्मणा विना जीवितुमेव न शक्यते । प्रकृतिजन्याः सत्त्वरजतमोगुणाः तं कर्मणि नियोजयन्ति । तामसगुणवान् स्वस्य, परस्य च अनुपयुक्तं कर्म करोति । रजोगुणवान् कीर्तिकामनार्थं कर्म करोति । परन्तु मेधावी सत्त्वगुणोपेतः नरः कीर्तिकामनारहितः परोपकारार्थं सर्वं कर्म करोति । एवं सर्वेऽपि यत्किमपि कर्म कुर्वन्तः सन्ति । “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” । अतः निष्कामबुद्ध्या, निर्ममः भूत्वा कर्म कुर्यात् । स एव “कर्मयोगः” । कर्म विना श्वासोच्छ्वासमपि न शक्नुमः । अर्जुनस्य वाक् इव भिक्षावृत्तिना जीवितुमपि कर्म तु कर्तव्यमेव । अतः यथा कर्मफलं न स्पृशति तथा कर्म करणीयम् । अन्यानि सर्वकर्माणि संसारबन्धनकारणानि भवन्ति ।

सर्वेऽपि विविधविषयेषु तृप्ताः भवन्ति । केचन खादिष्टभोजनेन, केचन अन्यादृशधनसम्पादनेन, केचन कामोभोगेन, सन्तुष्टाः, तृप्ताः भवन्ति चेत् अङ्गुलिगणनीया एव केचन आत्सरतयः सन्ति । ते अत्मध्यान-आत्मनिधिध्यासनेन तृप्ताः भवति । एतादृशात्म-ज्ञानिभ्यः स्वजीवने किमपि कर्तव्यमेव न भवति । ते केवलं ज्ञानप्राप्त्यर्थं कर्म कुर्वन्ति । ज्ञानतृप्तानां तु कर्तव्यस्य आवश्यकता एव न विद्यते । एवं जीवन्मुक्तज्ञानिभ्यः कर्मणा कोऽपि लाभः नास्ति, अकर्मणा नष्टं अपि नास्ति । अत एव श्रीकृष्णः अर्जुनम् अनासक्तः, स्वकर्तव्यं ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्तुं कथयति । यः कर्मफलं त्यजति तेन महाफलं प्राप्यते एव ।

श्रीकृष्णेन अर्जुनाय उक्तः अयमुपदेशः अस्माकमपि अन्वितं भवति । अस्माकं कर्म सदैव श्रुद्धापूर्णं भवेत् । तदैव जीवने सर्वसमस्यानां परिहारः दृश्यते । श्रीकृष्णः देवधिदेवः । तस्य किमपि कर्तव्यं नास्ति । तेन जीवने पाप्तव्यं साधितव्यं वा नास्ति । तथापि सः स्वकर्म करोत। कंसादीन् असुरान् हन्ति, अर्जुनस्य सारथिरूपेण उपकारं करोति । यतः दुष्टसंहरणं, धर्मसंस्थपनम् एव तस्य अवतारस्य कारणम् । न हि चेत् सर्वे तं एव अनुसरन्ति अतः ज्ञानी अज्ञानी वा स्ववर्णाश्रमोचितं नित्यनैमित्तिकं कर्म कुर्वन्ति एव । अज्ञानी स्वेच्छापूर्त्यर्थं, स्वर्गप्राप्त्यर्थं कर्म करोति चेत् ज्ञानी कर्मफल-अनासक्तः लोककल्याणार्थं, ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म करोति ।

मनुष्याणां पूर्वकर्मफलानुसारं सत्वरजतमोगुणाः देहिनं आवृण्वन्ति । अतः सः परतन्त्रः। ते त्रिगुणाः एव तं खेलयन्ति । अतः यावत् गुणातीतः न भवति तावत् जन्मान्तरप्राप्तिः भवति एव। प्रथमं कर्मविषये 'एतत् मया कृतं, एतत् मह्यं' इत्यादीन् अहङ्कारममकारादीन् त्यजेयुः । 'अहं' इति भावनया यदा कर्म करोति, तदा सफलः भवति चेत् सन्तुष्टः भवति, असफलः भवति चेत् असन्तुष्टः दुःखितः वा भवति । यदा वयं कर्मकररूपेण वा मध्ये कार्यं कुर्मः, तदा वयं तस्य लाभनष्टं प्रति न उत्सुकाः यतः तत्र लाभः वा नष्टः वा यजमानस्य एव भवति । वयं श्रुद्धया कार्यं कुर्मः तदर्थं वेतनं प्राप्नुमः । तथैव चत्कर्म वयं कुर्मः तत्कर्म "परमात्मनः श्रीकृष्णस्य सेवा" अस्य फलाफलमपि श्रीकृष्णस्य एव इति भक्त्या, निष्ठया, श्रुद्धया करोति, तदा कर्मणः फलाफलेषु अस्माकं सन्तोषः वा दुःखं वा, उद्वेगः वा न भवति । अतः ममकारं त्यक्त्वा उद्वेगरहितः युद्धस्य जयापजयं अगणय्य स्वधर्मोचितम् एतत्युद्धं श्रुद्धया, कर्तव्यबुद्ध्या करोति चेत् भीष्मद्रोणादीनां संहारस्य पापदोषः अर्जुनं न स्पृशति इति वदति वासुदेवः । एतास्मिन् शरीररूपककुरुक्षेत्रादपि ममकारकामक्रोधादीनां ज्ञानविवेकादीनां च मध्ये युद्धं सदैव भवति । अस्मदिः सर्वैः ज्ञानविवेकादिभिः कामक्रोधादयः जेतव्याः । मनुष्याणां अहङ्कार-ममकार-राग-क्रोधाः इत्यादयः एव शत्रवः । विषयवैराग्यमेव एतत्युद्धे अस्माभिः साधितव्यम् । यदा परमात्मनि अनुरक्तः भवति तदा विषयेषु वैराग्यं स्वयमेव भवति ।

यदा वयं "श्रीकृष्णार्पणमस्तु" इति वदामः तदा वयं श्रद्धावन्तः भवेम । असूयारहिताः भवेम। असूया नाम एकः व्याधिः । सा सर्वान् ज्ञानिनः, अध्यात्ममार्गिणः अपि क्रीडयति । अतः तत्र अवसरः एव न दातव्यः । एकः अज्ञानिना श्रद्धया साधितं कार्यम् अन्येन विद्यावता ज्ञानिना अपि साधयितुं न शक्यते । यतः श्रद्धायाः कदाचित् जातिः, धर्मः, आश्रमः, वर्णः, लिङ्गम् इत्यादीनां भेदः नास्ति । यः

कोऽपि श्रद्धया ध्यायति, परमात्मा धावन् आगच्छति । एवं यः श्रद्धावान् अनसूयः भवति सः शीघ्रं विमुक्तः भवति ।

इन्द्रियनिग्रहः विद्यावद्भ्यः ज्ञानिभ्यः च अतिकष्टकरः । तथापि तदर्थं स्वोचितं प्रयत्नं कुर्यात् । शीघ्रफलं न प्राप्यते चेदपि तीव्रप्रयत्नेन इन्द्रियनिग्रहः निश्चयेन साध्यः भवति । इन्द्रियाणि स्वप्रियवस्तुसमीपं सदैव धावन्ति । अप्रियवस्तूनि द्विषन्ति । एकः रागः चेत् अन्यः द्वेषः । एतौ द्वावपि अस्मान् भवसागरे एव पातयतः । सामान्यतः एतौ रागविरागौ अस्मान् तावत् बध्नीतः परन्तु यदा तौ व्यक्तिगतौ भवतः तदा अस्मान् तीव्रं बध्नीतः । माता, पिता, पत्नी, पुत्रः, गुरुवः, तातः, मित्रम् इत्यदीन् वयं बहु प्रीणयामः । तेषां दुःखं वा कष्टं वा अस्माभिः न सह्यते । तेषाम् विरहं तु वयं चिन्तयितुं अपि न शक्नुमः । तथैव द्वेषः अपि अस्मान् तावदेव, वयं शत्रून्पि ज्ञापयामः । एषः द्वेषग्निः मनसि धूमं प्रवहति एव । जन्मजन्मान्तरेऽपि द्वेषेण धनं केचन कुर्वन्ति । रागः मोहिनी चेत् द्वेषः पिशाची । द्वावपि सुलभतया न गच्छतः । एतौ रागद्वेषौ अध्यात्ममार्गानुसरणान् चोराः इव पीडयन्ति । अतः एतयोः वशीकरणं अतिकष्टम् । अर्जुनस्तु इदानीं रागबद्धः अस्ति । सः कर्तव्यभृष्टः न भवेत् इति अर्जुनं वदति । यतः परधर्मः दोषरहितः अपि न श्रेयस्करः । भिक्षावृत्तिः अहिंसापूर्णाऽपि सा सत्यासीनां धर्मः न तु क्षत्रियाणाम् । अस्माकं धर्मः दोषपूर्णः इति विचार्य परधर्मं न आश्रयेत् । कथमिति चेत् वर्णाश्रमाः अस्माभिः न निश्चिताः । अस्माकम् पूर्वजन्मवासनया प्राप्ताः । जन्मदात्री मातरं 'कुरुपी' इति कारणात् त्यक्तुं न शक्यते । कर्मयोगे यदि मरणं भवति चेत् अन्यजन्मनि तस्य सिद्धिः भवति एव । परन्तु स्वधर्मं कर्मयोगं त्यक्त्वा परधर्मः ज्ञानयोगः आश्रितः चेत् फलसिद्धिः दुर्लभा एव ।

कामक्रोधौ रजोगुणयुक्तौ शत्रू स्तः । मानवेन केनाऽपि प्रयत्नेन दूरीकृतौ अपि तेन पापकर्माणि कारयति एव । कामः नाम आशा । सकलप्रपञ्चं प्राप्यापि पुनः आशा वर्धते । एकं प्राप्तं चेत् अन्यस्य आशा । ताः आशाः अस्माकं वशे न आगच्छन्ति परन्तु वयमेव तासां वशीभूताः भवामः । इन्द्रियार्थान् पूरयन्तः न विरमामः । आशापूरणविषये धर्माधर्मान् अपि न विवेचयामः । कार्याकार्यविवेकः अपि न भवति । कष्टसुखानि अपि न गणयामः । एतौ कामक्रोधनामकपिशाची रजोगुणजन्यौ, अतः मानवं सम्यक् बाधयतः । मानवः सर्वं प्राप्याऽपि न तृप्तः भवति । अग्निं काष्ठं दत्त्वा तृप्तं कर्तुं शक्येत किं ? सः इतोऽपि अधिकतमः प्रज्वलति । तथैव कामग्निः अपि समग्रं प्राप्याऽपि सदैव अतृप्तः एव । तथैव क्रुद्धः सकलपापकर्माणि करोति । गुरुजनान् पितृजनान् सज्जनान् अपि प्रहरन्ति, घ्नन्ति च । वृद्धजनाः अङ्गानि शिथिलभूतानि अपि काष्ठसहायेन गच्छन्तः अपि आशां न मुञ्चन्ति । कामप्राप्तेः मार्गे कोऽपि आगच्छति चेत् सः कामः क्रोधरूपेण परिणमयति । एतौ कामक्रोधौ एकस्य नाण्यस्य द्वे मुखे । मनुष्यमात्रे एषः कामः वर्तते एव । अत्र सात्त्विककामः अग्निसमीपस्थः धूमः इव भवति । धूमेन आवृतोऽपि अग्निः अस्माभिः स्वल्पं दृश्यते । पूर्णरूपेण आवृतः न भवति । राजसकामः स्वप्रयत्नेन ज्ञानप्राप्तिं करोति । सः दर्पणस्य कल्मषमिव भवति । तावत्सुलभः न चेदपि प्रयत्नं कुर्यात् । तामसकामस्तु जरायुरिव बहुसमयं अस्मान् आवृत्य पीडयति । अनेकसन्दर्भेषु बहुजन्मपर्यन्तं देहिनं न मोचयति । सदा 'देहि देहि' पीडयता कामासुरेण मानवस्य

ज्ञानं तमसा आवृतं भवति । ज्ञानिनां नित्यवैरी कामः चेत् कामिनां नित्यवैरि ज्ञानम् । मूर्खस्य कामः मित्रं भवति चेत् अनन्तरं तस्य परिणामं अनुभवन् शत्रुवत् भवति । कष्टेन इन्द्रपदवीं प्राप्नुवन्ति । तदा ब्रह्मपदस्य आशा भवति। तदर्थमेव कामः दुष्पूरः अथवा अनलः इति कथयन्ति । कामस्य आश्रयस्थानं इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः च । अशुद्धजले मलेरियाक्रिमिः इव इन्द्रिय-मन-बुद्धिषु कामक्रिमयः सञ्जायन्ते ।

विपणौ चक्षुः आम्रफलं पश्यति । रसना तस्य रुचिं स्मृत्वा तत् कामयते । चक्षुरसने मिलित्वा मनः सूचयतः । तदा बुद्धिः अस्मत् समीपे कियत् धनमस्ति इति तर्कयित्वा “क्रीणातु” इति सूचयति। मनः कर्मेन्द्रियाभ्याम् वस्तुतः हस्तपादाभ्याम् तदाम्रफलं क्रेतुम् आदिशति । परन्तु अन्तःकरणं “धनं तु तदर्थं नानीतम्, किञ्चिदन्यकार्यार्थम्” इति ज्ञापयति । परन्तु तस्य तर्कं कोऽपि न गणयति। कर्मेन्द्रियाणां साहाय्येन फलानि क्रीतानि, खादितानि अपि भवन्ति । एवं इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः च मिलित्वा कामतृप्तं कुर्वन्ति । यस्य कस्यापि कार्यसाधनसमये इन्द्रियस्य, मनसः बुद्धेः व्यवहारः आवश्यकः एव । अतः कामस्य तानि एव वासस्थानानि । आत्मा 'कोऽहम्' इति ज्ञानं विस्मरेत् तथा कुर्वन्ति कामाः । कामस्य आक्रमणेन आत्मा 'देहः एव अहम्' इति भ्रान्तः भवति ।

उपसंहारः

अतः अस्य कामाग्नेः दमनं कथं भवेत् इति चेत् प्रथमं एतस्य कामस्य आश्रयस्थानानि वशीकरणीयानि । चोरः न लभते चेत् तस्य आश्रयदातुः बन्धनं कुर्यात् । चोरः स्वयमेव वशम् आगच्छति । अतः कामाश्रयाणि इन्द्रियाणि वशानि नयेयुः । कामस्तु अनङ्गः । तस्य बन्धनं तु असाध्यमेव । ज्ञानविज्ञाननाशनं पापिष्ठं कामं इन्द्रियेभ्यः उच्छाटनं कुर्यात् । देहस्य सकलव्यवहाराः इन्द्रियेभ्यः एव प्रचलन्ति । अतः इन्द्रियाणि श्रेष्ठानि । मनः तथापि श्रेष्ठम् । यदि मनः नास्ति तर्हि इन्द्रियाणि किमपि कर्तुं न शक्यन्ते । इन्द्रियाणि मनः च एकीभूय एव विषयग्रहणं भवति । बुद्धिः ततोऽपि श्रेष्ठा । परन्तु बुद्धेः अपि श्रेष्ठः आत्मा । सः एव यजमानः । बुद्धिस्तु तस्य सेवकः। अतः आत्मावलम्बनया कामं तस्य अधिष्ठानस्थानेभ्यः इन्द्रियेभ्यः, मनसः बुद्धेः च निवारयेत् । आत्मनस्तु जन्ममरणे इति न स्तः । वयम् एतत् अज्ञात्वा अथवा विस्मृत्य जननमरणयुक्तदेहविषये आत्मभावं अनुभूय तस्य पोषणार्थं अहर्निशं व्यवहारं कुर्मः । “वयं केवलं शरीरिणः न” एतत् प्रथमं ज्ञातव्यम् । अतः बुद्धेः परः, श्रेष्ठः सूक्ष्मः आत्मा इति प्रथमं ज्ञातव्यम्। शुद्धमनसा अशुद्धमनः ज्ञातव्यम् । उत्तमसंस्कारेण अधमसंस्कारः नाशितव्यः । संसारबन्धनस्य, मोक्षस्यापि मनः एव कारणं । मनः अस्मान् उद्धर्तुम् अपि शक्नोति नाशयितुं अपि शक्नोति । दुरासदे मनसि अधिष्ठितं कामरूपं शत्रुं मनसा एव निगृह्णीयात् इति भगवान् वासुदेवः कृष्णः पार्थद्वारा अस्मान् उपदिशति।

